

ChatGpt В МЕДИЦИНСКИХ БИБЛИОТЕКАХ, ВОЗМОЖНОСТИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА БУДУЩЕЕ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ОБЗОР

Эргашева Лола Раимовна

Заместитель директора по научной работе,
Государственная научно-медицинская библиотека МЗ РУз, Узбекистан, Ташкент
ORCID: 0009-0009-2114-2802
Email: leilaerg@mail.ru

Аннотация.

Появление ИИ-чатбота ChatGPT в ноябре 2022 года привлекло значительное внимание в различных дисциплинах. Несмотря на широкое распространение в различных секторах, изучение его применения в библиотеках, особенно в медицинской области, остается ограниченным. **Цели и задачи.** Многие аспекты применения ChatGPT в медицинских библиотеках остаются неизученными и этот обзор направлен на синтез того, что в настоящее время известно о нем, чтобы выявить пробелы и стимулировать дальнейшие исследования в этом направлении. **Методы.** Используя метод интегративного обзора Купера, это исследование включает в себя всесторонний анализ существующей литературы по ChatGPT и его потенциальных реализаций в библиотечном контексте. **Результаты.** Систематический поиск литературы в различных базах данных дал 166 статей, 30 из которых были исключены из-за нерелевантности. После обзоров аннотаций и методологических оценок было отобрано 136 статей. Качественный контрольный список CASP дополнительно сузился до 29 статей, что стало основой для настоящего исследования. Анализ литературы раскрывает разнообразные применения ChatGPT в медицинских библиотеках, включая помощь пользователям в поиске соответствующей медицинской информации, ответы на запросы, предоставление рекомендаций и облегчение доступа к ресурсам. Также выделены потенциальные проблемы и этические соображения, связанные с ChatGPT в этом контексте. **Заключение.** Позиционируемое как обзор, мое исследование освещает применение ChatGPT в медицинских библиотеках и освещает соответствующие соображения. Интеграция ChatGPT в медицинские библиотечные сервисы обещает улучшить поиск информации и пользовательский опыт, что принесет пользу пользователям медицинских библиотек и более широком кругам медицинского сообщества.

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), ChatGPT, ChatGPT в библиотеках, GPT, ИИ в медицинских библиотеках, обзор.

CHATGPT IN MEDICAL LIBRARIES, FUTURE-ORIENTED CAPABILITIES: AN INTEGRATIVE REVIEW

Lola Raimovna Ergasheva

Deputy Director for Scientific Work,
State Scientific Medical Library of the Ministry of Health of the Republic of
Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan
ORCID: 0009-0009-2114-2802
Email: leilaerg@mail.ru

Abstract.

The emergence of the AI chatbot ChatGPT in November 2022 has garnered significant attention across various disciplines. Despite its widespread use in different sectors, research on its application in libraries, particularly in the medical field, remains limited. **Objective.** Many aspects of ChatGPT's potential use in medical libraries are underexplored. This review aims to synthesize the current knowledge on this subject, identify gaps, and encourage further research in this area. **Methods.** Utilizing Cooper's integrative review method, this study includes a comprehensive analysis of existing literature on ChatGPT and its potential applications in library settings.

Results. A systematic search of literature across various databases yielded 166 articles, of which 30 were excluded due to irrelevance. Following abstract reviews and methodological assessments, 136 articles were selected. The CASP qualitative checklist further narrowed the selection to 29 articles, forming the basis for this research. The literature analysis reveals diverse applications of ChatGPT in medical libraries, including assisting users in finding relevant medical information, responding to queries, providing recommendations, and facilitating access to resources. Potential challenges and ethical considerations related to ChatGPT's use in this context are also highlighted. **Conclusion.** This review provides insights into ChatGPT's application in medical libraries and related considerations. The integration of ChatGPT into medical library services promises to improve information retrieval and user experience, benefiting both medical library users and the broader medical community.

Keywords: Artificial Intelligence (AI), ChatGPT, ChatGPT in libraries, GPT, AI in medical libraries, review.

CHATGPT ТИББИЁТ КУТУБХОНАЛАРИДА, КЕЛАЖАККА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ИМКОНИЯТЛАР: ИНТЕГРАТИВ ТАҲЛИЛ

Эргашева Лола Раимовна

Илмий ишлар бўйича директор ўринбосари,
Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Давлат илмий
тиббий кутубхонаси, Тошкент, Ўзбекистон
ORCID: 0009-0009-2114-2802
Email: leilaerg@mail.ru

Аннотация: Иқтисодий ИИ-чатбот ChatGPTнинг 2022 йил ноябрда пайдо бўлиши турли соҳа вакилларининг диққатини тортиб келмоқда. Турли соҳаларда кенг тарқалган бўлишига қарамай, уни кутубхоналарда, айниқса тиббиёт соҳасида қўллаш ўрганилиши ҳануз камқўл.

ВВЕДЕНИЕ

Услуги, предоставляемые медицинскими библиотеками, имеют решающее значение для поддержки специалистов здравоохранения в предоставлении оптимального ухода за пациентами за счет облегчения доступа к новейшим исследованиям, клиническим рекомендациям и ресурсам (Lacey Bryant et al., 2022). Несмотря на свою ключевую роль, медицинские библиотеки часто сталкиваются с трудностями в удовлетворении разнообразных потребностей специалистов здравоохранения (Safdari et al., 2018). Традиционная зависимость от поисковых систем и баз данных для доступа к информации приводит к таким проблемам, как точность, релевантность и доступность (Spencer & Eldredge, 2018). Традиционные поисковые системы могут выдавать нерелевантные или устаревшие результаты, в то время как базы данных могут не иметь всестороннего охвата или требовать специализированных знаний для эффективного использования (Moore, 2008). Кроме того, в свете динамических изменений в здравоохранении, технологиях и образовании необходима постоянная адаптация библиотекарей и библиотек медицинских наук для удовлетворения меняющихся потребностей читателей (Bartley et al., 2021).

Для преодоления этих проблем технологии искусственного интеллекта (ИИ) и обработки естественного языка (NLP), такие как ChatGPT, предлагают многообещающие решения. ChatGPT, модель NLP, разработанная OpenAI, оказалась очень точной и универсальной при ответах на различные вопросы (Van Dis et al., 2023). Представленная в ноябре 2022 года, ChatGPT привлекла внимание своими приложениями в области языкового перевода, создания контента и обслуживания клиентов (Hutson, 2022). Однако ее потенциальное влияние на услуги медицинских библиотек остается недостаточно изученным

в существующей литературе.

По мере развития медицинских технологий медицинские библиотеки должны адаптироваться к меняющимся потребностям своих читателей. ChatGPT, основанный на усовершенствованной обработке естественного языка, может значительно улучшить услуги медицинских библиотек с помощью таких функций, как автоматизированное аннотирование, мультязычная поддержка и улучшенная доступность. Хотя интеграция чат-ботов ИИ в медицинские библиотеки находится на ранних стадиях, возможности для улучшения поиска информации, вовлечения читателей и распространения знаний играют все более значительную роль.

Для медицинских библиотек крайне важно тщательно рассмотреть преимущества, проблемы и этические последствия, связанные с внедрением ChatGPT. Активное сотрудничество с разработчиками ИИ, специалистами по информации и заинтересованными сторонами имеет важное значение для формирования будущего этой технологии в ландшафте медицинской

информации. В этом обзоре я углубляюсь в существующую литературу, изучаю преимущества, проблемы и этические соображения, связанные с внедрением ChatGPT в медицинских библиотеках, и предоставляю информацию о будущих направлениях технологии в ландшафте медицинской информации.

ЦЕЛЬ ОБЗОРА

В этом комплексном обзоре моей главной целью было синтезировать идеи из опубликованных исследований о потенциале ChatGPT для улучшения оказываемых услуг медицинскими библиотеками, с особым акцентом на ChatGPT/AI в медицинских библиотеках. Моими конкретными целями были:

1. Предоставить всесторонний обзор существующей информации о ChatGPT и его применении в медицинских библиотеках.
2. Изучить и оценить потенциальную ценность ChatGPT как инструмента для улучшения качества услуг медицинских библиотек.
3. Обсудить ключевые соображения, уделив особое внимание этике, образованию и логистическим аспектам, связанным с внедрением ChatGPT.

МЕТОДОЛОГИЯ

Для достижения своих целей я использовала процесс интегративного обзора, разработанный Купером (Cooper, 1982; Cronin & George, 2023). Интегративные обзоры бесценны в библиотечной практике, поскольку они позволяют синтезировать различные точки зрения на явление, объединив их в комплексную базу знаний. Интегрируя информацию и практические результаты, данные обзоры обеспечивают более глубокое понимание предметной области. Моя методология включала пять этапов: формулирование проблемы, методы поиска, оценку данных, анализ данных и представление результатов.

ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ

Фаза формулировки проблемы основывалась на всеобъемлющем обзоре литературы (Cronin & George, 2023), в котором четко излагались критерии приемлемости для отбора статей, особенно в контексте роли ChatGPT в библиотеках. Это подчеркнуло необходимость дальнейшего изучения потенциальных вариантов использования ChatGPT в библиотеках, подчеркнув его роль в сервисах аннотирования.

МЕТОДЫ ПОИСКА

В ходе сбора данных я проводила систематический поиск литературы в различных базах данных, включая EBSCOhost, Dimensions.ai, Science Direct, Google Scholar, Medline, Scopus, PubMed и Web of Science. В стратегии поиска, проведенной 30 мая 2023 года, использовались следующие термины:

«ChatGPT и медицинские библиотеки» и «AI и медицинские библиотеки». Скрининг проводился с использованием контрольного списка предпочтительных элементов отчетности для систематических обзоров и метаанализов PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses). Подробная блок-схема PRISMA наглядно демонстрирует процесс скрининга (рисунок 1).

Первоначально было выявлено 166 статей, из которых 20 были исключены из-за их несоответствия целям настоящего исследования (например, они были актуальны только для публичных библиотек, но не для медицинских библиотек; не имели отношения к появлению ChatGPT/AI). В результате был получен пул из 146 статей, которые были дополнительно подтверждены просмотром их аннотаций. Пять дополнительных статей были исключены на этом этапе, поскольку они не отвечают области моего исследования. Методологические соображения привели к исключению еще пяти статей, поскольку они в основном были основаны на подсказках, данных ChatGPT и сгенерированных ответах. В этих исследованиях отсутствовали как обсуждения, так и результаты анализа, полученные ChatGPT. Это привело к окончательному выбору данных из 136 статей.

Рис.1. Блочная диаграмма PRISMA.

Критическая оценка литературы:

Контрольный список качественных исследований CASP систематически использовался для оценки качества выявленных статей, оценки дизайна исследования, методологии, сбора данных и методов анализа. Результаты способствуют оценке надежности литературы. Для окончательного обзора рассматривались статьи, набравшие от 6 до 9 баллов. Среди них 29 статей из 136 легли в основу дальнейшего анализа в моем исследовании.

Таблица 1. Контрольный список CASP

№	Детали	Код	Оценка
1.	Ясность в изложении исследования	A	1. Да
2.	Надлежащее использование качественной методологии	B	2. Нет
3.	Дизайн исследования	C	
4.	Стратегия выбора, соответствующая целям	D	

5.	Сбор данных, соответствующих исследовательской задаче	E	
6.	Рассмотрение взаимоотношений между исследователем и участником	F	
7.	Этические соображения	G	
8.	Тщательный анализ данных	H	
9.	Ясность выводов	I	

Анализ данных и выводы:

Для анализа данных использовался направленный подход контент-анализа. Этот интегративный обзор основывается на систематическом поиске и анализе соответствующей литературы по ключевым фразам: ChatGPT в библиотеках, ИИ в библиотеках и ChatGPT в медицине. Тематический анализ выбранных статей выявил ключевые темы и выводы, представленные в разделе результатов, предлагая обзор текущих знаний и понимания ChatGPT в медицинских библиотеках, ИИ в медицинских библиотеках и ChatGPT в медицине.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ChatGPT функционирует как важная система поддержки в медицинских библиотеках, обслуживая различные функции, эксклюзивные для этой области (Lund et al., 2020). Его возможности охватывают обработку справочных запросов, упрощение навигации по веб-сайту и помощь в исследованиях, каталогизации, классификации и формировании коллекций (Adetayo, 2023a). Важно подчеркнуть, что ChatGPT разработан как дополнительная технология, дополняющая опыт библиотекарей-людей, а не заменяющая их.

Несмотря на то, что ChatGPT доказал свою полезность в качестве справочного инструмента в медицинских библиотеках (Adetayo, 2023a; Adetayo, 2023b; Chen, 2023), у него есть ограничения, и он сталкивается с трудностями при точном ответе на сложные вопросы. Риски включают предоставление неверной или устаревшей информации, а также отсутствие способности понимать эмоции (Adetayo, 2023b). Позиционируемый как дополнительный инструмент, ChatGPT преуспевает в предоставлении индивидуальной информационной поддержки пользователям медицинских библиотек, в отличие от традиционных библиотечных систем.

Приложения ChatGPT в медицинских библиотеках разнообразны, включающие ответы на справочные запросы, работу в качестве цифрового помощника или партнера в исследованиях, расширение возможностей цифрового поиска и поддержку организации данных (Verma, 2023). Оценочные исследования изучают различные аспекты, такие как его лингвистическая модель, механизм поиска и этические соображения, предоставляя информацию о его влиянии на работу медицинских библиотек (El Gamal, 2023).

Несмотря на многообещающий потенциал, аспекты применения ChatGPT в медицинских библиотеках требуют дальнейших исследований. Развитие фундаментальных знаний, изучение новых тенденций и изучение бесшовной интеграции в рабочие процессы медицинской библиотеки являются насущными потребностями. Медицинским библиотекарям настоятельно рекомендуется оставаться в курсе событий, оценивать результаты развития ИИ и повышать осведомленность о правах пользователей и политике курирования данных для ответственного и этичного использования ChatGPT (Lund et al., 2023).

Общие достижения ИИ в медицинских библиотеках: возможности и проблемы навигации.

В этом разделе освещаются ключевые аспекты внедрения и влияния ИИ на медицинские библиотеки. Библиотекари демонстрируют свою осведомленность возможностями ИИ, но колеблются из-за опасений потери работы, осознавая потенциальные его преимущества для удовлетворения читателей и эффективности их взаимодействия (Abayomi et al., 2020). Интеграция человеческих качеств с ИИ имеет решающее значение для пользовательского опыта, адаптированного для посетителей медицинских библиотек (Arlitsch & Newell, 2017).

ИИ оказывает трансформирующее влияние на работу медицинских библиотек, обещая улучшенный доступ к информации и всеобъемлющую эффективность. Возможности и проблемы, возникающие в процессе взаимодействия с чат-ботами, такими как ChatGPT, требуют эффективной реализации нейронной сети, учитывающей аспекты ее обучения и точность ответов. Потенциальные приложения ИИ, адаптированные к условиям медицинских библиотек, включают экспертные системы, обработку естественного языка, машинное обучение, робототехнику и интеллектуальные веб-интерфейсы (Vijayakumar & Sheshadri, 2019).

Исследования подчеркивают необходимость повышения осведомленности и вовлеченности читателей и медицинского персонала в тенденции развития ИИ среди исследовательских и учебных медицинских заведений (Wheatley & Hervieux, 2020). Несмотря на недостаточную осведомленность в некоторых учреждениях, медицинские библиотеки признаются важнейшими партнерами в работе с ИИ и большими данными, способствуя технологической грамотности медицинского персонала.

Кроме того, ChatGPT оказывается бесценным в анализе медицинских текстов, помогая в поиске литературы, предоставляя рекомендации по стилю письма и форматированию, а также выступая в качестве медицинского чат-бота для улучшения медицинских услуг (Biswas, 2023). Его универсальность поддерживает различные аспекты медицинской практики и образования.

Использование ChatGPT в медицине сопровождается захватывающими возможностями, вызывающими обеспокоенность по поводу прозрачности и этических соображений, связанных с доступом к пользовательской информации. Критические аспекты включают защиту конфиденциальности и обеспечение ответственного использования (Dwivedi et al., 2023). Оценка эффективности в медицинском образовании подчеркивает способность

ChatGPT выдавать логичные и контекстно-релевантные ответы, позиционируя его как убедительный интерактивный инструмент (Lo, 2023). Дальнейшие исследования необходимы для оценки эффективности, решения этических проблем и полного понимания последствий его интеграции в систему здравоохранения.

ОБСУЖДЕНИЕ

Поскольку продолжают появляться прорывные технологии, ChatGPT является всего лишь одним из ряда инструментов ИИ. Однако ChatGPT уже оказал значительное влияние благодаря своей замечательной способности генерировать текста, очень похожие на человеческий язык и давать ответы на сложные запросы. Ожидается, что его быстрое развитие продолжится в ближайшие годы. Настоящее исследование дает представление о существующих знаниях о ChatGPT и библиотеках. Здесь мы рассмотрим потенциальную ценность ChatGPT для медицинских библиотек и потенциальные риски и проблемы, связанные с появлением этой технологии.

Ценностная характеристика медицинских библиотек, использующих ChatGPT.

ChatGPT представляет большую значимость для медицинских библиотек с потенциальными приложениями в различных областях. Во-первых, он может служить дополнительным инструментом для решения

справочных запросов и помощи в навигации по веб-сайту, обеспечивая эффективный доступ к соответствующей информации для медиков. Используя возможности ChatGPT, медицинские библиотеки могут повысить свою способность предоставлять актуальные и релевантные ответы на запросы читателей. Кроме того, ChatGPT может оказать ценную поддержку в исследовательских задачах, каталогизации, классификации и развитии цифровых коллекций. Его помощь в этих областях оптимизирует процессы и повышает эффективность и результативность медицинских библиотек. Интегрируя ChatGPT в свою деятельность, библиотекари могут уделять больше времени другим более важным задачам, таким как .

Интеграция ChatGPT с традиционными библиотечными сервисами позволяет предоставлять индивидуальную информационную поддержку медицинским исследователям. Эта интеграция позволяет исследователям извлекать пользу из индивидуальных рекомендаций и находить конкретные ресурсы, соответствующие их исследовательским потребностям. Используя ChatGPT вместе с существующими ресурсами, медицинские библиотеки могут улучшить общий исследовательский опыт и улучшить доступ к релевантной и надежной информации.

Кроме того, ChatGPT может облегчить процесс написания медицинских работ, помогая в таких задачах, как составление документов и извлечение информации из медицинских записей. Однако человеческий контроль и соблюдение установленных политик имеют решающее значение для обеспечения точности и достоверности сгенерированных данных. Используя ChatGPT в написании медицинских работ, медицинские библиотеки могут

оптимизировать процесс их написания и повысить конечную производительность.

Чтобы принимать обоснованные решения о применении ChatGPT, медицинские библиотеки могут проводить оценки и анализы его лингвистической модели, механизма поиска и полученных результатов. Эти оценки помогают определить сильные и слабые стороны ChatGPT, позволяя библиотекарям эффективно использовать его и адаптировать его к конкретным потребностям медицинских исследований и сфере образования. Кроме того, медицинские библиотеки в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами в области медицинского образования и исследований могут играть решающую роль в установлении всеобъемлющих этических принципов ответственного использования ChatGPT и аналогичных технологий ИИ.

Необходимы дальнейшие усилия в исследованиях для оценки эффективности ChatGPT в здравоохранении, решения этических проблем и изучения его потенциальных приложений и последствий его применения в этой области. Медицинские библиотеки могут внести свой вклад в эти исследовательские начинания, участвуя в исследованиях, делясь своим опытом и активно занимаясь изучением возможностей и ограничений ChatGPT в сфере здравоохранения. Проводя исследования и используя ответственные практики, медицинские библиотеки могут максимизировать ценность ChatGPT и обеспечить его этическую интеграцию в медицинские работы, исследования и информационные услуги.

Ключевые соображения для медицинских библиотек.

При интеграции ChatGPT в медицинские библиотеки крайне важно подчеркнуть дополнительную роль, которую он играет вместе с библиотекарями. Хотя ChatGPT может оказывать поддержку в технических и читательских услугах, библиотекари приносят туда критическое мышление, эмоциональный интеллект и экспертные знания в предметной области, которые не могут быть пока что полностью воспроизведены ИИ. Признавая уникальные сильные стороны как человеческих, так и ИИ-возможностей, медицинские библиотеки могут оптимизировать свои услуги и улучшить свой опыт.

Ограничения и риски, связанные с ChatGPT, должны быть признаны и устранены. Важно признать, что ChatGPT может испытывать трудности с точным ответом на сложные медицинские вопросы, потенциально предоставляя неверную или устаревшую информацию (галлюцинировать). Это создает риски для здоровья пациентов и принятия медицинских решений. Поэтому для минимизации риска предоставления, вводящей в заблуждение или ненадежной информации необходимы постоянный мониторинг, проверка на основе надежных источников и внедрение процессов контроля качества ответов ИИ.

Этические соображения играют важную роль в использовании ChatGPT. Прозрачность модели чат-бота и этические последствия доступа к

пользовательской информации должны быть рассмотрены для формирования доверия и ответственности конечных пользователей. Установление всеобъемлющих руководящих принципов и кодекса этики для ответственной практики, включающей использование ChatGPT в написании медицинских текстов и услугах здравоохранения, имеет важное значение для обеспечения этичного поведения.

Конфиденциальность и безопасность данных являются первостепенными задачами при использовании ChatGPT в медицинских библиотеках. Конфиденциальность пациентов должна быть защищена, и соблюдение соответствующих правил, таких как HIPAA, является обязательным. Должны быть приняты надежные меры для защиты конфиденциальной медицинской информации и обеспечения сохранения конфиденциальности пациентов во время взаимодействия с ChatGPT.

Для поддержания качества и надежности информации, предоставляемой ChatGPT, необходимы строгие процессы проверки и верификации. Регулярная оценка с использованием надежных источников и экспертных знаний может помочь минимизировать риск неверной или вводящей в заблуждение информации. Обеспечение точности и надежности является ключом к укреплению доверия пользователей и уверенности в системе, управляемой ИИ.

Обучение и осведомленность пользователей являются критически важными компонентами успешной интеграции ChatGPT в медицинские библиотеки. Библиотекари и специалисты здравоохранения должны получить адекватную подготовку по возможностям и ограничениям ChatGPT, что позволит им критически оценивать и анализировать информацию, сгенерированную ИИ. Следует подчеркнуть важность человеческого контроля, и пользователи должны понимать необходимость критической оценки и независимой проверки информации, предоставляемой ChatGPT.

Интеграция ChatGPT с существующими библиотечными системами и рабочими процессами может представлять определенные трудности. Проблемы совместимости, интеграция данных и обучение персонала должны быть тщательно спланированы, чтобы обеспечить бесперебойную интеграцию и эффективное использование технологии. Решая эти технические вопросы, медицинские библиотеки могут оптимизировать свои рабочие процессы и в полной мере использовать преимущества ChatGPT.

Создание механизмов обратной связи с пользователями и активный поиск информации библиотекарями, медицинскими работниками и пользователями могут способствовать постоянному совершенствованию ChatGPT. Обратная связь с пользователями может помочь определить области для улучшения и информировать об итеративном улучшении системы. Способствуя созданию среды коллаборации, медицинские библиотеки могут гарантировать, что ChatGPT останется полезным, актуальным и соответствующим меняющимся потребностям своих читателей.

Ограничения этого обзора.

Ограничения этого исследования включают потенциальную предвзятость публикации из-за исключения неопубликованных или неанглоязычных исследований, что может ограничить обобщаемость результатов. Опора на единую методологию (интегративный обзор) также может внести предвзятость и ограничить изучение альтернативных методов исследования. Кроме того, используемые поисковые термины могли непреднамеренно исключить соответствующие исследования, а исключение определенных статей на основе имеющихся методологических проблем могло привести к пропуску весьма ценных идей. Процесс оценки качества с использованием контрольного списка CASP может внести субъективность и ограничить объективность оценки. Наконец, быстро развивающаяся природа технологий ИИ, таких как ChatGPT, означает, что результаты могут устареть по мере появления новых разработок и исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Появление прорывных технологий представило ChatGPT как важный инструмент ИИ с замечательной способностью генерировать текст, похожий на человеческий, и отвечать на сложные запросы. В этой статье исследуется ценность ChatGPT в медицинских библиотеках, подчеркиваются его потенциальные приложения и ключевые соображения по внедрению. Медицинские библиотеки могут использовать ChatGPT для помощи в справочных запросах, поддержки исследований и каталогизации, предоставления индивидуальной информационной поддержки, содействия сотрудничеству в написании медицинских текстов и предложения услуг медицинских чат-ботов. Однако крайне важно интегрировать библиотекарей с ChatGPT, признать ограничения и риски, решить проблемы конфиденциальности и безопасности данных, установить этические принципы, обеспечить контроль качества и проверку ИИ, обеспечивать обучение и осведомленность пользователей, а также беспрепятственную интеграцию этой технологии с существующими библиотечными системами. Регулярные исследования, исключение предвзятости и дискриминации, обратная связь с читателями и постоянное совершенствование имеют решающее значение для ответственного и эффективного использования ChatGPT в медицинских библиотеках.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. A, S., A, V., & Tiwary, N. (2023). Netizens, academicians, and information professionals' opinions about AI with special reference to ChatGPT. *Library Philosophy and Practice (e-Journal)*. <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/7596>
2. Abayomi, O. K., Adenekan, F. N., Abayomi, A., Olateju, Ajayi, T. A., & Aderonke, A. O. (2020). Awareness and perception of artificial intelligence in the management of university libraries in Nigeria. *Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery & Electronic Reserve*, 29(1–2), 13–28. <https://doi.org/10.1080/1072303X.2021.1918602>
3. Adetayo, A. J. (2023a). Artificial intelligence chatbots in academic libraries: The rise of ChatGPT. *Library Hi Tech News*, 40(3), 18–21. <https://doi.org/10.1108/LHTN-01-2023-0007>
4. Adetayo, A. J. (2023b). ChatGPT and librarians for reference consultations. *Internet Reference Services Quarterly*, Ahead-of-print. <https://doi.org/10.1080/10875301.2023.2203681>
5. Aithal, S., & Aithal, P. S. (2023). Effects of AI-based ChatGPT on higher education libraries. *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences*, Ahead-of-print, 95–108. <https://doi.org/10.47992/IJMTS.2581.6012.0272>
6. Arlitsch K, Newell B. (2017). Thriving in the age of accelerations: A brief look at the societal effects of artificial intelligence and the opportunities for libraries. *Journal of Library Administration*, 57(7), 789–98. DOI: 10.1080/01930826.2017.1362912
7. Bartley, K., Simuel, J., & Williams, J. (2021). New to health sciences librarianship: Strategies, tips, and tricks. *Journal of the Medical Library Association*, 109(2). <https://doi.org/10.5195/jmla.2021.1184>
8. Biswas, S. (2023). ChatGPT and the future of medical writing. *Radiology*, 307(2), e223312. <https://doi.org/10.1148/radiol.223312>
9. CASP. (2018). “CASP Qualitative Checklist.” Critical Appraisal Skills Programme. <https://casp-uk.net/wp-content/uploads/2018/01/CASP-Qualitative-Checklist-2018.pdf>
10. Chen, X. (2023). ChatGPT and its possible impact on library reference services. *Internet Reference Services Quarterly*, 27(2), 121–129. <https://doi.org/10.1080/10875301.2023.2181262>
11. Cooper, H. M. (1982). Scientific guidelines for conducting integrative research reviews. *Review of Educational Research*, 52(2), 291–302. <https://doi.org/10.3102/00346543052002291>
12. Cox, A. M., Pinfield, S., & Rutter, S. (2019). The intelligent library: Thought leaders' views on the likely impact of artificial intelligence on academic libraries. *Library Hi Tech*, 37(3), 418–435. <https://doi.org/10.1108/LHT-08-2018-0105>
13. Cox, C., & Tzoc, E. (2023). ChatGPT: Implications for academic libraries. *College & Research Libraries News*, 84(3). <https://doi.org/10.5860/crln.84.3.99>
14. Cronin, M. A., & George, E. (2023). The why and how of the integrative review. *Organizational Research Methods*, 26(1), 168–192. <https://doi.org/10.1177/1094428120935507>
15. Dwivedi, Y. K., Kshetri, N., Hughes, L., Slade, E. L., Jeyaraj, A., Kar, A. K., Wright, R. (2023). Opinion Paper: “So what if ChatGPT wrote it?” Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges, and implications of generative conversational AI for research, practice, and policy. *International Journal of Information Management*, 71, 102642. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642>
16. El Gamal, H. (2023). ChatGPT language model and its application in the field of libraries and information: An exploratory study. *International Journal of Library and Information Sciences*, Ahead-of-print. <https://doi.org/10.21608/ijlis.2023.203270.1190>
17. Fernandez, P. (2023). “Through the looking glass: Envisioning new library technologies” AI-text generators as explained by ChatGPT. *Library Hi Tech News*, 40(3), 11–14. <https://doi.org/10.1108/LHTN-02-2023-0017>
18. Frederick, D. E. (2023). ChatGPT: A viral data-driven disruption in the information environment. *Library Hi Tech News*, 40(3), 4–10. <https://doi.org/10.1108/LHTN-04-2023-0063>

20. Harisanty, D., Anna, N. E. V., Putri, T. E., Firdaus, A. A., & Noor Azizi, N. A. (2023). Is adopting artificial intelligence in libraries urgency or a buzzword? A systematic literature review. *Journal of Information Science*, Ahead-of-print. <https://doi.org/10.1177/01655515221141034>
21. Houston, A. B., & Corrado, E. M. (2023). Embracing ChatGPT: Implications of emergent language models for academia and libraries. *Technical Services Quarterly*, 40(2), 76–91. <https://doi.org/10.1080/07317131.2023.2187110>
22. Hutson, M. (2022). Could AI help you to write your next paper? *Nature*, 611(7934), 192–193. <https://doi.org/10.1038/d41586-022-03479-w>
23. Lacey Bryant, S., Bridgen, R., Hopkins, E., McLaren, C., & Stewart, D. (2022). NHS knowledge and library services in England in the digital age. *Health Information & Libraries Journal*, 39(4), 385–391. <https://doi.org/10.1111/hir.12457>
24. Lo, C. K. (2023). What is the impact of ChatGPT on education? A rapid review of the literature. *Education Sciences*, 13(4), 410. <https://doi.org/10.3390/educsci13040410>
25. Lo, L. S. (2023). The CLEAR path: A framework for enhancing information literacy through prompt engineering. *Journal of Academic Librarianship*, 49(4), 102720. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2023.102720>
26. Lund, B. D., & Wang, T. (2023). Chatting about ChatGPT: How may AI and GPT impact academia and libraries? *Library Hi Tech News*, 40(3), 26–29. <https://doi.org/10.1108/LHTN-01-2023-0009>
27. Lund, B. D., Wang, T., Mannuru, N. R., Nie, B., Shimray, S., & Wang, Z. (2023). ChatGPT and a new academic reality: artificial intelligence-written research papers and the ethics of the large language models in scholarly publishing. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 74(5), 570–581. <https://doi.org/10.1002/asi.24750>
28. Lund, B., Omame, I., Tijani, S., & Agbaji, D. (2020). Perceptions toward artificial intelligence among academic library employees and alignment with the diffusion of innovations' adopter categories. *College & Research Libraries*, 865. <https://doi.org/10.5860/crl.81.5.865>
29. Oyelude, A. A. (2023). Much ado about ChatGPT: Libraries and librarians perspectives. *Library Hi Tech News*, 40(3), 15–17. <https://doi.org/10.1108/LHTN-03-2023-0050>
30. Panda, S., & Kaur, N. (2023). Exploring the viability of ChatGPT as an alternative to traditional chatbot systems in library and information centers. *Library Hi Tech News*, 40(3), 22–25. <https://doi.org/10.1108/LHTN-02-2023-0032>
31. Pival, P. R. (2023). How to incorporate artificial intelligence (AI) into your library workflow. *Library Hi Tech News*, Ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/LHTN-03-2023-0052>
32. Saeidnia, H. (2023). Using ChatGPT as a digital/smart reference robot: How may ChatGPT impact digital reference services? [SSRN Scholarly Paper.] <https://doi.org/10.2139/ssrn.4450360>
33. Safdari, R., Ehtesham, H., Ziaee, N., & Robiaty, M. (2018). The new roles of medical librarians in medical research: A comparison of the viewpoint of researchers and librarians in Iran. *Information and Learning Science*, 119(11), 682–696. <https://doi.org/10.1108/ILS-06-2018-0046>
34. Sanji, M., Behzadi, H., & Gomroki, G. (2022). Chatbot: An intelligent tool for libraries. *Library Hi Tech News*, 39(3), 17–20. <https://doi.org/10.1108/LHTN-01-2021-0002>
35. Spencer, A. J., & Eldredge, J. D. (2018). Roles for librarians in systematic reviews: A scoping review. *Journal of the Medical Library Association*, 106(1). <https://doi.org/10.5195/jmla.2018.82>
36. Van Dis, E. A. M., Bollen, J., Zuidema, W., Van Rooij, R., & Bockting, C. L. (2023). ChatGPT: Five priorities for research. *Nature*, 614(7947), 224–226. <https://doi.org/10.1038/d41586-023-00288-7>
37. Veerakannan S. (2022). ChatGPT and Education: Implications for academic libraries. *Kalanjiyam-International Journal of Tamil Studies*, 2(1), 1-5.

38. Verma M. (2023). Novel Study on AI-Based Chatbot (ChatGPT) Impacts on the Traditional Library Management. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, 7(1), 961-964.
39. Vijayakumar, S., & Sheshadri, K. N. (2019). Applications of artificial intelligence in academic libraries. *International Journal of Computer Sciences and Engineering*, 7(1), 136-40.
40. Wheatley, A., & Hervieux, S. (2020). Artificial intelligence in academic libraries: An environmental scan. *Information Services & Use*, 39(4), 347–356. <https://doi.org/10.3233/ISU-190065>
41. Ylipulli, J., & Luusua, A. (2019). Without libraries what have we? Public libraries as nodes for technological empowerment in the era of smart cities, AI and big data. *Proceedings of the 9th International Conference on Communities & Technologies - Transforming Communities*, 92–101. <https://doi.org/10.1145/3328320.3328387>
42. Zhang, B. (2023). ChatGPT, an opportunity to understand more about language models. *Medical Reference Services Quarterly*, 42(2), 194–201. <https://doi.org/10.1080/02763869.2023.2194149>
43. Zhixiong, Z., Gaihong, Y., Yi, L., Xin, L., Menting, Z., & Li, Q. (2023). The Influence of ChatGPT on Library & Information Services. *Data Analysis and Knowledge Discovery*, 7(3), 36-42.
44. Moore, M. (2008). Overview of Health Sciences libraries and librarianship. In M. Sandra Wood (Ed.), *Introduction to Health Sciences librarianship* (pp. 3-30). New York: Routledge.